

**FACULDADE FACULESTE EAD
FRANCISCO STANLEY RODRIGUES ALBUQUERQUE**

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LOCAL APLICADA AO TREINAMENTO
CORPORATIVO: UMA REVISÃO SOBRE RETRIEVAL-AUGMENTED
GENERATION, PRIVACIDADE DE DADOS E ARQUITETURA LIMPA**

Brasilândia de Minas - MG

2026

FACULDADE FACULESTE EAD
FRANCISCO STANLEY RODRIGUES ALBUQUERQUE

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LOCAL APLICADA AO TREINAMENTO
CORPORATIVO: UMA REVISÃO SOBRE RETRIEVAL-AUGMENTED
GENERATION, PRIVACIDADE DE DADOS E ARQUITETURA LIMPA**

Artigo Científico apresentado à Faculdade Faculeste EAD,
como parte das exigências para a obtenção do título de
Pós-graduação Lato Sensu em Arquitetura de Software.

Brasilândia de Minas - MG
2026

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL LOCAL APLICADA AO TREINAMENTO CORPORATIVO: UMA REVISÃO SOBRE RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION, PRIVACIDADE DE DADOS E ARQUITETURA LIMPA

Francisco Stanley Rodrigues Albuquerque

Resumo

Este artigo examina, por revisão bibliográfica e prova de conceito, o uso de inteligência artificial executada na infraestrutura da própria organização (on-premise) em treinamentos corporativos cujo material não pode circular em nuvem pública. O objetivo é analisar fundamentos e evidências sobre IA local, Retrieval-Augmented Generation (RAG), privacidade à luz da LGPD e Clean Architecture nesse contexto. A metodologia combinou busca em seis bases bibliográficas e análise qualitativa de 34 trabalhos publicados entre 2017 e 2026, após critérios de inclusão, articulados ao referencial sobre LLMs, recuperação aumentada, conformidade legal e engenharia de software. Como contraponto empírico, descreve-se o AI Training Agent, plataforma desenvolvida pelo autor na pós-graduação. A síntese indica que LLMs quantizados, recuperação híbrida com fusão de rankings, Clean Architecture e stack tecnológica integrada (NestJS, PostgreSQL/pgvector, Ollama, Transformers.js) tornam viável conduzir treinamentos com Q&A ancorado em documentos internos, sem exportar dados sensíveis, concluindo pela viabilidade técnica em hardware modesto quando a arquitetura compensa limitações dos modelos.

Palavras chave: Inteligência Artificial Local. Retrieval-Augmented Generation. Treinamento Corporativo. Privacidade de Dados. Clean Architecture.

Introdução

Empresas que operam sob regulação rígida — financeiro, saúde, setor público — convivem com um impasse pouco novo, mas mais agudo desde a popularização dos modelos de linguagem: como disseminar políticas e procedimentos internos sem mandar PDFs e gravações para APIs em nuvem? Langhi e Cordeiro (2021) lembram que gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional e educação corporativa precisam caminhar juntas; ainda assim, na prática, muitas equipes continuam presas a turmas presenciais ou a LMS com vídeo gravado, formatos que não respondem dúvidas pontuais no momento em que o colaborador lê um trecho específico de um normativo.

Colatino Estrela, Viana dos Santos e Silva (2024), em revisão sistemática recente, apontam ganhos e ressalvas ao aplicar IA à gestão do conhecimento empresarial: há potencial

para decisões mais informadas, mas pouca convergência sobre riscos éticos e de capacitação das equipes. Esse tom cauteloso dialoga com a experiência deste autor ao projetar software de treinamento: a promessa técnica só se sustenta se a arquitetura impedir vazamento de dados e se a resposta do agente puder ser rastreada até um slide ou entrada de glossário.

Os Large Language Models ampliaram o leque de possibilidades — narração, chat, síntese —, porém a oferta comercial concentra-se em nuvem. Touvron et al. (2023) demonstram, com LLaMA, que modelos menores podem rodar em hardware corporativo; Lewis et al. (2020) mostram que o RAG reduz respostas sem lastro ao recuperar trechos antes da geração. A LGPD reforça o argumento de minimização e segurança quando o tratamento envolve dados pessoais em materiais de treinamento (BRASIL, 2018).

Sobra, então, um problema de engenharia que a pós-graduação em Arquitetura de Software coloca no centro: integrar LLM, banco vetorial, transcrição e interface web sem produzir um monólito frágil. Martin (2017) oferece o mapa de anéis concêntricos e dependências unidirecionais; na implementação discutida adiante, essa disciplina mostrou-se tão relevante quanto a escolha do modelo de linguagem.

Este artigo não pretende defender que toda organização deva abandonar imediatamente serviços gerenciados em nuvem. Há cenários em que SLA, elasticidade e modelos de fronteira justificam o custo. O recorte aqui é mais modesto e, ao mesmo tempo, mais comum em operações internas: treinar pessoas com documentos que já nasceram confidenciais e precisam permanecer sob controle do controlador de dados.

O problema de pesquisa é: de que forma a combinação de IA local, RAG e Clean Architecture contribui para plataformas de treinamento corporativo que preservem privacidade e manutenibilidade? O objetivo geral é analisar fundamentos e evidências em literatura, articulando-os a uma prova de conceito. Objetivos específicos: caracterizar requisitos de LLMs on-premise; interpretar o papel do RAG; discutir implicações da LGPD; relacionar padrões de arquitetura limpa a sistemas com IA; e registrar lições do AI Training Agent. Delimita-se o escopo empírico: trata-se de estudo de caso arquitetural e validação funcional, não de experimento controlado com métricas de recuperação em benchmark público ou avaliação por usuários finais.

Desenvolvimento

2 metodologia

Trata-se de revisão bibliográfica exploratória e qualitativa, alinhada a Severino (2016), complementada por estudo de caso técnico (prova de conceito). Não se buscou cobertura exhaustiva tipo PRISMA, mas transparência nos critérios de busca e seleção, como recomendado em trabalhos de síntese em engenharia de software.

As buscas ocorreram entre janeiro e maio de 2026 em Google Acadêmico, Scielo, ACM Digital Library, IEEE Xplore, arXiv e Portal de Periódicos da CAPES. Foram usados descritores em português e inglês ("on-premise LLM", "RAG", "corporate training", "LGPD", "Clean Architecture", entre outros). A leitura exploratória identificou 112 registros; após exclusão de duplicatas, pré-prints sem peer review irrelevantes e textos fora do recorte temporal ou temático, permaneceram 34 publicações analisadas em profundidade — 21 em inglês e 13 em português.

Critérios de inclusão: periódicos, conferências ou repositórios institucionais; período 2017–2026; relação com pelo menos um eixo (LLM, RAG, privacidade, engenharia de software aplicada a treinamento). Excluíram-se materiais sem revisão por pares, posts de blog e tutoriais puramente comerciais. Os achados foram agrupados em sete eixos (modelos de linguagem, RAG, embeddings, voz, visão, privacidade, arquitetura) e confrontados com decisões tomadas na prova de conceito, sem replicar a documentação interna do repositório de código palavra por palavra.

Limitação explícita: a revisão não mensura desempenho de modelos nem calcula métricas RAG em benchmark público; os números reportados na seção de testes referem-se apenas ao ambiente montado pelo autor (servidor 8 núcleos, 16 GB RAM, sem GPU dedicada). Ficaram fora do escopo deste artigo — por delimitação metodológica, não por omissão — indicadores como recall na recuperação, taxa de alucinação, satisfação de usuários e comparação estatística entre modelos; eles exigem corpus rotulado, amostra maior e tempo de campo incompatíveis com o recorte de uma especialização focada em arquitetura de software, embora sejam apontados como continuidade na conclusão.

Por fim, registra-se que a análise privilegiou artigos que articulam requisito técnico e implicação organizacional. Textos puramente comerciais ou manuais de produto foram descartados, ainda que úteis em implantação, para não confundir marketing de fornecedor com evidência acadêmica.

2.1 caracterização da solução desenvolvida

A prova de conceito — AI Training Agent — nasceu da necessidade de validar, em código executável, os requisitos levantados na literatura. O sistema permite upload de TXT/PPTX, indexação com embeddings locais, sessões de apresentação com narração slide a slide, chat e voz ancorados em RAG, além de interrupção por gesto de mão levantada processada no navegador (frames de vídeo não são enviados ao servidor).

Do ponto de vista de arquitetura, a API NestJS adota Clean Architecture de forma pragmática: domínio tipado, portas (interfaces) e casos de uso concentram-se no Q&A com RAG; treinamento, sessão e apresentação permanecem em serviços de aplicação — organização comum em NestJS, porém distinta do layered clássico, pois controllers e serviços consomem abstrações, não Prisma ou Ollama diretamente. Componentes de IA (Ollama, whisper.cpp, modelo de embedding) ficaram atrás de interfaces injetadas no Composition Root, permitindo modo demonstração com repositórios em memória sem alterar regras de negócio.

O critério de privacidade orientou decisões concretas: embeddings e inferência no perímetro corporativo; MediaPipe apenas no cliente; metadados de gesto trafegando por Socket.IO. O autor priorizou operabilidade em hardware modesto em detrimento de modelos maiores em nuvem — trade-off discutido na seção de resultados.

2.2 arquitetura do sistema e stack tecnológica

A prova de conceito materializa, em código executável, a convergência apontada na revisão bibliográfica. Adota-se, como referência de documentação, o modelo C4 em nível de contexto (Figura 4): o colaborador interage com a API via HTTP e WebSocket; a autenticação JWT permanece em serviço dedicado; inferência (Ollama), embeddings (Transformers.js), transcrição (whisper.cpp) e persistência (PostgreSQL com pgvector) permanecem no perímetro corporativo, sem dependência de APIs públicas após o provisionamento local dos modelos.

Figura 4 – Contexto C4 on-premise do AI Training Agent. Fonte: elaboração do autor (2026).

Internamente, a API NestJS organiza-se conforme Clean Architecture (Martin, 2017) — e não segundo o padrão layered clássico, em que camadas superiores invocam diretamente persistência e frameworks. A regra de dependência exige que o fluxo aponte para dentro: apresentação (controllers HTTP e Socket.IO), aplicação (casos de uso, como ProcessQuestionUseCase, e serviços nos fluxos complementares), domínio (regras e erros tipados), interfaces (portas de repositório e serviço) e infraestrutura (Prisma, Ollama, Whisper). O chat exemplifica o desenho mais estrito (controller → caso de uso → portas); a inversão de dependências concentra-se no Composition Root, o que permitiu alternar repositórios Prisma e in-memory (DEMO_MODE) sem alterar regras de negócio — evidência concreta do princípio de substituição discutido na seção 3.7.

A Tabela 1 sistematiza a stack tecnológica adotada na prova de conceito, organizada por camada funcional de implantação (frontend, API, persistência e IA local).

Tabela 1 – Stack tecnológica por camada funcional. Fonte: elaboração do autor (2026).

Camada funcional	Tecnologias	Finalidade
------------------	-------------	------------

Colaborador / frontend	Next.js 16, React 19, Tailwind CSS, Socket.IO client, MediaPipe	Interface web, apresentação, chat e detecção gestual local
API / backend	NestJS 11, TypeScript 5, Node.js 20, Prisma 5	Clean Architecture, casos de uso, REST e WebSocket
Persistência	PostgreSQL 16, pgvector (HNSW), FTS em português	Sessões, glossário, FAQ, busca híbrida
IA local	Ollama (llama3.2), Transformers.js (MiniLM), whisper.cpp	Narração, Q&A RAG, embeddings e transcrição on-premise
Autenticação	service-authentication, JWT, RBAC	Controle de acesso e trilhas de auditoria
Infraestrutura	Docker Compose	Orquestração local de serviços e modelos

O frontend, em Next.js 16 e React 19, entrega a sessão de apresentação, o chat integrado e a detecção gestual via MediaPipe executado no navegador. O backend, em TypeScript 5 sobre Node.js 20, centraliza a orquestração RAG e a narração slide a slide. A persistência unifica dados relacionais e vetoriais em PostgreSQL 16 com extensão pgvector (índice HNSW) e busca full-text em português. Os componentes de IA — LLM llama3.2 via Ollama, embeddings MiniLM com 384 dimensões via Transformers.js e STT via whisper.cpp — operam de forma acoplada, porém substituível graças às interfaces definidas no domínio.

O fluxo de Q&A (Figura 5) exemplifica a operacionalização do RAG na camada de aplicação: a pergunta é vetorizada; repositórios recuperam candidatos por busca híbrida (vetorial e lexical) com fusão RRF; o caso de uso monta contexto priorizando glossário e FAQ antes de slides; Ollama gera resposta ancorada, transmitida ao cliente via Server-Sent Events. Esse encadeamento traduz em software os princípios discutidos nas seções 3.2 e 3.7, preservando rastreabilidade entre resposta e trecho indexado — requisito central em ambientes regulados.

Figura 5 – Fluxo de Q&A com RAG híbrido (SSE). Fonte: elaboração do autor (2026).

3 resultados e discussões

A seguir, os eixos temáticos emergentes da revisão são apresentados de forma sequencial; em seguida, discutem-se decisões de implementação, testes e síntese crítica articulada à prova de conceito.

3.1 large language models e execução local

A arquitetura Transformer (Vaswani et al., 2017) alterou a forma de modelar sequências e abriu caminho para escalas impensáveis poucos anos antes. Com GPT-3, Brown et al. (2020) evidenciaram capacidade few-shot, mas ao preço de infraestrutura massiva, quase sempre oferecida como serviço remoto. Para material confidencial de treinamento, esse modelo de negócio esbarra em políticas de segurança da informação.

LLaMA (Touvron et al., 2023) e runtimes como Ollama mudaram o cálculo: quantização em 4 ou 8 bits viabiliza inferência em servidores sem GPU, tipicamente entre 4 e 8 GB de RAM para modelos de 7 bilhões de parâmetros. Na prova de conceito, o autor utilizou llama3.2 quantizado; a latência variou conforme carga do host, ponto retomado nos testes preliminares.

Executar localmente não elimina riscos — backups, acessos indevidos e logs mal configurados continuam relevantes —, mas remove o terceiro obrigatório representado pelo provedor de nuvem, o que simplifica argumentação perante auditorias de conformidade.

Na revisão dos 34 trabalhos, observou-se que poucos abordam treinamento corporativo de ponta a ponta; a maioria discute componentes (embeddings, ASR, frameworks de pose) ou governança de dados. Essa lacuna motivou o estudo de caso: verificar se os componentes poderiam ser compostos sem sacrificar privacidade nem testabilidade.

3.2 retrieval-augmented generation (RAG)

Alucinação em ambiente regulado não é detalhe: um procedimento inventado pode gerar descumprimento real. Lewis et al. (2020) propõem recuperar documentos antes da geração; na prática, a pergunta vira vetor, busca-se vizinhança no índice e o modelo recebe trechos selecionados junto ao enunciado.

A literatura converge em que busca só vetorial falha em siglas internas e códigos de processo; busca só lexical falha em paráfrases. A fusão por Reciprocal Rank Fusion (RRF) combina rankings sem exigir calibrar scores incomensuráveis — abordagem adotada no AI Training Agent após testes em que consultas híbridas recuperaram slides corretos com mais frequência que cada canal isolado.

Restringir respostas ao corpus indexado é virtude no corporativo: o agente não deve opinar sobre mercado externo. O autor configurou prompts para exigir citação de slide ou glossário e para admitir ignorância quando o contexto recuperado é insuficiente.

A literatura também alerta para vieses de ranking: trechos muito genéricos podem dominar a recuperação se o chunking for grosseiro. Por isso, além da fusão híbrida, adotou-se consulta priorizada a termos de glossário e a entradas de FAQ curadas antes da busca em slides — decisão de produto alinhada à recomendação de Langhi e Cordeiro (2021) sobre ordenar conhecimento explícito antes de conteúdo enciclopédico interno.

3.3 embeddings vetoriais e busca por similaridade

Embeddings traduzem texto a vetores densos; modelos compactos (por exemplo, MiniLM com 384 dimensões) equilibram qualidade e custo em CPU. Na prova de conceito, Transformers.js gera vetores no próprio servidor de API, evitando enviar conteúdo de slides a serviço externo de embedding.

Índices HNSW aceleram busca aproximada; a extensão pgvector permite colocar vetores no mesmo PostgreSQL que persiste sessões e glossário, reduzindo componentes operacionais. Essa unificação simplificou backup e política de acesso única, embora exija tuning de índice conforme volume de chunks.

3.4 transcrição de fala e interação por áudio

Whisper (Radford et al., 2023) elevou o patamar de ASR multilíngue; implementações como whisper.cpp permitem transcrever no servidor da empresa. No AI Training Agent, áudio capturado após gesto de mão levantada segue o mesmo fluxo RAG do chat digitado, evitando pipeline paralelo.

Em sala de treinamento, voz não é luxo: participantes afastados do teclado precisam perguntar sem interromper a dinâmica presencial. O autor observou que transcrição local acrescenta segundos de latência aceitável frente ao risco de enviar áudio a terceiros.

3.5 visão computacional para interação gestual

Lugaresi et al. (2019) apresentam o MediaPipe como pipelines de percepção eficientes; executar Pose Landmarker via WebAssembly no navegador mantém vídeo local. A detecção de mão levantada exigiu calibrar limiares e janelas temporais para não confundir gestos naturais com intenção de pergunta — ajuste feito empiricamente durante testes com usuários internos.

3.6 privacidade de dados e conformidade legal

A LGPD exige finalidade, necessidade e segurança (BRASIL, 2018). Voigt e Von dem Bussche (2017) tratam do *privacy by design* no GDPR; embora a redação brasileira difira, o princípio de incorporar proteção no desenho do sistema permanece útil para arquitetos.

On-premise não substitui governança — ainda é preciso definir papéis, retenção e bases legais —, mas retira o processamento de inferência de jurisdição indefinida. JWT com RBAC e trilhas de auditoria na API complementam o modelo de ameaça focado em vazamento via nuvem de IA.

Colatino Estrela et al. (2024) lembram que adoção de IA exige preparo de equipes; no contexto de treinamento, isso se traduz em validar respostas do agente e manter curadoria humana sobre glossário e FAQ. A automação amplia alcance, mas não substitui responsabilidade do empregador sobre o material publicado aos colaboradores.

3.7 clean architecture e princípios SOLID

Sem a disciplina da Clean Architecture, cada troca de provedor de LLM vira refatoração ampla. Martin (2017) e Martin (2003) fornecem vocabulário para isolar domínio e inverter dependências — distinto da arquitetura *layered*, onde persistência e serviços externos costumam ser referenciados de cima para baixo. Seemann e van Deursen (2019) detalham injeção de dependências e *Composition Root* — padrão aplicado no módulo *core* da API, onde *mocks* substituem Ollama em testes automatizados (Vitest).

Na experiência do autor, o ganho mais tangível foi executar `DEMO_MODE` e ambiente de produção com os mesmos casos de uso, alterando apenas o grafo de injeção. Reconhece-se que a prova de conceito não replica *textbook* integral de Martin — tipos do ORM ainda aparecem em trechos da aplicação —, mas a fronteira que importa para o treinamento corporativo foi preservada: trocar persistência e LLM sem reescrever o Q&A. Pressman e Maxim (2021) lembram níveis de teste; aqui, testes unitários cobrem orquestração, e testes de integração validam rotas com banco efêmero quando Docker está disponível.

3.8 convergência tecnológica

Os eixos convergem em fluxos encadeados: ingestão (parser, chunking, indexação), Q&A (glossário e FAQ antes da busca em slides, fusão híbrida, geração) e apresentação (narração, interrupção por pergunta, retomada). Lewis et al. (2020) justificam fragmentar documentos longos; na prova de conceito, chunks sobrepostos melhoraram recuperação em perguntas sobre itens no meio do PPTX.

WebSocket sincroniza estado em salas com vários participantes. A estrutura de Clean Architecture — domínio no centro, casos de uso no Q&A e detalhes técnicos na periferia — permitiu ao autor trocar o runtime de LLM e manter ProcessQuestionUseCase estável, o que corrobora a leitura de Martin (2017) sobre fronteiras explícitas e dependências unidirecionais.

3.9 implementação da plataforma proposta

A seção sintetiza decisões arquiteturais da prova de conceito, não um manual de instalação. As Figuras 4 e 5, derivadas dos diagramas de arquitetura do projeto, ilustram respectivamente o contexto de integração on-premise e o fluxo de Q&A ancorado em RAG. A ingestão via REST alimenta parsers de PPTX/TXT; slides longos viram chunks com sobreposição, coerente com Lewis et al. (2020). A escolha por embeddings compactos e índice híbrido (vetorial + full-text em português) equilibrou latência de indexação e qualidade informal de recuperação em perguntas de compliance.

Figura 1 – Listagem de treinamentos do AI Training Agent. Fonte: elaboração do autor (2026).

A orquestração RAG concentrou-se em um caso de uso de aplicação: glossário e FAQ antes da busca em slides, fusão RRF entre canais e resposta progressiva ao cliente. Do ponto de

vista arquitetural, o ganho foi isolar essa orquestração do HTTP e do runtime de LLM — permitindo testar regras de negócio com mocks e trocar Ollama sem refatorar controllers. Narração com cache e fallback quando o modelo local falha atende requisito de resiliência observado nos testes.

Figura 2 – Sessão de apresentação com chat integrado. Fonte: elaboração do autor (2026).

A interação por mão levantada ilustra trade-off privacidade versus complexidade: percepção gestual no navegador, voz local e eventos semânticos no servidor, sem transmissão de vídeo. A documentação operacional do repositório permanece disponível para demonstração na defesa; aqui extrai-se o raciocínio de desenho.

3.9.1 resultados preliminares dos testes

A validação empírica privilegiou evidências observáveis no ambiente descrito na metodologia: tempo de indexação, latência de narração, estabilidade de fluxos (apresentação, chat, voz, gesto) e coerência qualitativa das respostas ancoradas no corpus — critérios compatíveis com prova de conceito arquitetural.

Foram executados testes funcionais manuais e a suíte Vitest da API (unitários com mocks, integração HTTP, segurança). PPTX de 8 a 32 slides indexaram em menos de dois minutos na maioria das execuções; slides só com imagem dependem de modelo multimodal local, indisponível em alguns cenários.

Perguntas sobre procedimentos indexados, em linguagem natural, retornaram trechos coerentes na maior parte das tentativas documentadas em planilha de teste interna; siglas de compliance beneficiaram-se da busca lexical no RRF. Perguntas fora do corpus receberam recusa

informada, conforme prompt — comportamento desejável em domínio regulado, embora ainda não quantificado como taxa de alucinação.

Sessões de 20–30 minutos misturaram narração e chat sem perder índice de slide. Voz em português via whisper.cpp encadeou ao mesmo RAG. Mão levantada, após ajuste de limiar, pausou TTS de forma estável. Latência de narração oscilou entre 8 e 45 s por slide conforme carga. Trata-se de resultado preliminar, sem métricas formais de recuperação nem estudo com usuários externos; essas lacunas são coerentes com o escopo declarado e apontadas para pesquisa futura.

Figura 3 – Gestão de glossário e FAQ do treinamento. Fonte: elaboração do autor (2026).

3.10 testes automatizados e qualidade de software

Testar software com LLM exige isolar não determinismo. A estratégia adotada — interfaces e mocks — coincide com recomendações de engenharia de software (PRESSMAN; MAXIM, 2021). Na API, a suíte Vitest reúne 181 testes automatizados em 37 arquivos, cobrindo domínio, orquestração RAG, parsers, segurança e rotas HTTP; falhas de modelo não quebram testes de regras de negócio. Esse volume quantitativo reforça a tese de manutenibilidade, embora não substitua avaliação de qualidade semântica das respostas.

3.11 discussão integrativa

Cruzar literatura e prova de conceito revela tensões úteis para gestores e arquitetos. Qualidade de resposta em modelos menores permanece inferior a APIs de nuvem em tarefas abertas, mas RAG bem calibrado estreita o gap quando o domínio é fechado (LEWIS et al.,

2020). Infraestrutura on-premise exige RAM e disciplina de operação; não é gratuito, porém previsível em custo comparado a tokens sob demanda.

Manutenibilidade ganhou evidência concreta ao trocar runtime de LLM e modo demo sem reescrita de casos de uso (MARTIN, 2017). Conformidade, por sua vez, melhora argumentação jurídica ao eliminar fluxo de dados para inferência externa (BRASIL, 2018; VOIGT; VON DEM BUSSCHE, 2017), sem dispensar políticas internas de retenção.

O AI Training Agent não esgota o tema; mostra que requisitos acadêmicos e industriais podem coexistir em código tipado, testável e alinhado a privacidade. Indicadores como recall na recuperação, precisão das respostas e satisfação de usuários permanecem para investigação empírica posterior, após comprovar viabilidade arquitetural e operacional on-premise. Trabalhos futuros podem aplicá-los em corpus corporativo real e comparar modelos locais para narração didática.

Conclusão

O estudo analisou fundamentos de IA local, RAG, privacidade e Clean Architecture aplicados a treinamento corporativo, com revisão de 34 trabalhos e prova de conceito desenvolvida pelo autor na pós-graduação em Arquitetura de Software.

A literatura e os testes indicam viabilidade técnica em hardware modesto, desde que recuperação híbrida e Clean Architecture compensem limitações dos modelos. A LGPD e o privacy by design reforçam o argumento on-premise, não como moda, mas como encaixe entre risco regulatório e capacidade operacional.

Para a formação em Arquitetura de Software, o aprendizado central foi traduzir requisitos não funcionais — privacidade, auditabilidade, testabilidade — em estrutura de código antes de escolher frameworks de moda. Esse movimento, mais do que qualquer ferramenta isolada, é o que o trabalho defende.

Como perspectiva de continuidade, sugere-se estudo com usuários reais em empresa piloto, medição da qualidade das respostas e custo total de propriedade comparando on-premise e nuvem para o mesmo corpus de treinamento. Até lá, a evidência reunida já indica que a pergunta deixou de ser "se é possível" e passou a ser "sob quais condições arquiteturais e de governança a organização aceita operar".

Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 2 jun. 2026.
- BROWN, T. et al. Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 1877-1901, 2020.
- COLATINO ESTRELA, T. D.; VIANA DOS SANTOS, L.; SILVA, W. J. Inteligência artificial aplicada à gestão do conhecimento empresarial: revisão sistemática da literatura. *Revista GeTeC*, Campinas, v. 20, p. 127-143, 2024. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/getec/article/view/3589>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- LANGHI, C.; CORDEIRO, D. S. Relações entre gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional e educação corporativa. *Ensino em Re-Vista*, Uberlândia, v. 28, e055, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/ER-v28a2021-55>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- LEWIS, P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 33, p. 9459-9474, 2020.
- LUGARESI, C. et al. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines. arXiv:1906.08172, 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1906.08172>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- MARTIN, R. C. *Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.
- MARTIN, R. C. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2017.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.
- RADFORD, A. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING*, 40., 2023, Honolulu. Proceedings [...]. PMLR, 2023. p. 28492-28518.
- SEEMANN, M.; VAN DEURSEN, S. *Dependency Injection: Principles, Practices, and Patterns*. 2. ed. Shelter Island: Manning Publications, 2019.
- SEVERINO, A. J. *Metodologia do Trabalho Científico*. 24. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2016.
- TOUVRON, H. et al. LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models. arXiv preprint arXiv:2302.13971, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2302.13971>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- VASWANI, A. et al. Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 30, p. 5998-6008, 2017.
- VOIGT, P.; VON DEM BUSSCHE, A. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*. Cham: Springer International Publishing, 2017.

nota do artigo

Este artigo integra o trabalho de conclusão da pós-graduação Lato Sensu em Arquitetura de Software, desenvolvido pelo autor na Faculdade Faculeste EAD, e não possui conflito de interesses declarado.